

LOLADOSHLAR BIOEKOLOGİYASI VA NOYOB TURLARI
БИОЭКОЛОГИЯ И РЕДКИЕ ВИДЫ ТЮЛЬПАНОВ
BIOECOLOGY AND RARE SPECIES OF TULIPS**Kosimova Shoiraxon Mirzaxamitovna**Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar
instituti katta o'qituvchisi, b.f.f.d

Kontakt uchun tel: (+998)-90-211-56-68

E-mail: qosimovashoiraxon@gmail.com.

<https://orcid.org/0009-0002-9728-0565>

Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=_vSCBmQAAAAJ&hl=ru**Baxodirova Marjona Ulug'bek qizi**Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar
instituti 1-bosqich talabasi, tel: 99-929-16-04<https://doi.org/10.5281/zenodo.10902394>

Annotatsiya : O'zbekistonda keng tarqalgan 24 turdagi lolalar Xalqaro Qizil kitob sahifalariga kiritildi. Lolaning (Tulipa) - Yer yuzida uning 1400 ga yaqin, jumladan, Yevrosiyoda 100 dan ortiq, O'rta Osiyoda 64 turi tarqalgan. Lola turkumi dastlab Shved botanigi Karl Linney tomonidan 1753-yilda aniqlangan va fanga kiritilgan.

Kalit so'zlar: Tulipa L, filamentli lola, shubhali lola, Sharipov lolasi, Foster lolasi, Korolkov lolasi, Mishel lolasi, Vedenskiy lolasi, Kaufman lolasi, Greig lolasi, Kyu Qirollik botanika bog'i.

Аннотация: 24 вида тюльпанов, распространенных в Узбекистане, занесены на страницы Международной Красной книги. На Земле насчитывается около 1400 видов тюльпанов, в том числе более 100 видов в Евразии и 64 вида в Средней Азии. Род Lola впервые был идентифицирован шведским ботаником Карлом Линнеем в 1753 году и включен в науку.

Ключевые слова: Тюльпан L, тюльпан нитчатый, тюльпан сомнительный, тюльпан Шарипова, тюльпан Фостера, тюльпан Королькова, тюльпан Мишеля, тюльпан Веденского, тюльпан Кауфмана, тюльпан Грейга, Королевский ботанический сад Кью.

Abstract: 24 types of tulips common in Uzbekistan are listed on the pages of the International Red Book. There are about 1,400 species of tulips on Earth, including more than 100 species in Eurasia and 64 species in Central Asia. The genus Lola was first identified by the Swedish botanist Carl Linnaeus in 1753 and included in science.

Key words: Tulip L, filamentous tulip, doubtful tulip, Sharipov tulip, Foster tulip, Korolkoff tulip, Michel tulip, Vedensky tulip, Kaufman tulip, Greig tulip, Royal Botanic Gardens Kew.

Lolalar oilasi (Tulipa L.) vakillari G'arbiy Xitoydan Sharqiy Yevropagacha o'sadi va O'rta Osiyo estetik zavq bag'ishlovchi bu ajoyib o'simlikning tarqalish va biologik xilma-xillik markazi hisoblanadi. Hozir O'zbekistonda lolaning 33 navi bor. Amaliy ishlar natijasida O'zbekistonda keng tarqalgan 24 turdagi lolalar Xalqaro Qizil kitob sahifalariga kiritildi. O'zbekiston Qizil kitobiga filamentli lola, shubhali lola, Sharipov lolasi, Foster lolasi, Korolkov lolasi, Mishel lolasi, Vedenskiy lolasi, Kaufman lolasi, Greig lolasi kiritilgan.

Loladoshlar — bir urug'pallalilar, lolasimonlar sinfi, lola turkumi (Liliaceae) ga 45 turkum, 1300 ta tur kiradi.. Ko'pchiligi piyozchali va tugunakli ko'p yillik o'tlar. Ba'zilari daraxtsimon o'simlik va lianlardan iborat. Bargi yaxlit, ko'pincha, nashtarsimon, ba'zan tuxumsimon, guli, ko'pincha, to'g'ri, ikki jinsli, to'pguli boshqsimon, ro'vaksimon yoki shingilsimon. Mevasi ko'sakcha. Barcha qit'alarda tarqalgan va 10 turkumi 470 ga yaqin turi bor. O'zbekistonda tabiiy holda 4 turkumga mansub turlari o'sadi. Barglari oddiy, butun poyada ketma-ket joylashadi. Gulqo'rg'oni oddiy, gultojsimon, gultojbarglari ko'pincha erkin, ba'zan qo'shilgan. Gultojbarglari ayrim vakillarida ikki qavat bo'lib joylashgan. CHangchilari 6 ta, urug'chisi bitta, 3 ta meva bargchaning qo'shilishidan hosil bo'lgan. Tugunchasi ustki. Gul formulasi : ♀♂ P₃₊₃ A₃₊₃ G(3), mevasi ko'sak meva. Lolaning (Tulipa) - Yer yuzida uning 1400 ga yaqin, jumladan, Yevrosiyoda 100 dan ortiq, O'rta Osiyoda 64 turi tarqalgan. Lola turkumi dastlab Shved botanigi Karl Linney tomonidan 1753-yilda aniqlangan va fanga kiritilgan. Lola haqidagi ma'lumotlar uning "Spertes plantarum"(O'simliklar turlari) kitobining ilk nashriga kiritilgan.

O'zbekistonning adir va tog'larida lolaning yovvoyi 24 turi o'sadi. Lolar gulining rangi, yorqinligi, shakli, go'zalligi va gulining ulug'vorligi bo'yicha farqlanadi. Qizil L (Tulipa greigii) va targil lola (Tulipa fosteriana) xili gullarining yirik va nafisligi bilan boshqa lolalardan ajralib turadi. Seleksionerlar yaratgan navlar soni hozirgi vaqtda bir necha mingdan ortiq. O'zbekiston FA Botanika bog'ida 60 ga yaqin xili o'stiriladi. Qizil rang lolaning turli tuslilari: och qizildan, qora qizilgacha, shuningdek, sariq, targ'il, gunafsha va boshqa xillari uchraydi.

Lolalar piyozli bahori o'simlik hisoblanadi, gulchilikda muhim ahamiyat kasb etadi. Ko'pgina mamlakatlar qatorida Niderlandiyada va O'rta Osiyoda lola ko'proq yetishtiriladi. Lola, asosan, adirlar, toshli va chag'ir toshli qiyaliklarda

yaxshi o'sadi. Urug'i hamda piyozidan ko'paytiriladi (piyozidan ko'paytirilganda erta gul beradi). May — iyunda gullaydi. Iyun — iyul oyining oxirlarida piyozi qazib olinib, 22—25°C haroratda quritib saqlanadi, so'ngra harorat 12—13°C ga pasaytiriladi. Sentabr-oktabr oylarida piyozi 8—15 sm chuqurlik qazilib ekiladi.

O'rta Osiyoda tabiiy lolalar Qoraqum va Qizilqum cho'llaridan to Pomir Olay hamda Tyanshan tog'lari mintaqalardagi turli iqlim va tuproq sharoitida o'sadi. Dunyoga mashhur eng nafis madaniylolalarning (Gollandiya lolalari) aksariyat qismi O'rta Osiyo lolalari zaminida yaratilgan. O'zbekiston FA Botanika bog'ida lola o'stirish hamda yovvoyi va madaniy turlaridan yangi navlar yetishtirish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib boriladi.

Markaziy Osiyoda, jumladan, O'zbekistonda lolalarni muhofaza qilish bo'yicha Buyuk Britaniyaning Kembrij universiteti va Kyu Qirollik botanika bog'i, O'simlik va hayvonot dunyosi xalqaro tashkiloti, Fanlar akademiyalari ishtirokida ilmiy guruh tuzildi. Qozog'iston Respublikasi, Qirg'iziston, Tojikiston va botanika va o'simliklarni himoya qilish sohasiga ixtisoslashgan, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Botanika bog'i va Botanika institutining mamlakatimiz olimlari (akademik Q. Tojiboyev, biologiya fanlari nomzodi Beshko va biologiya fanlari nomzodi Dehqonov). 2022-yilning 10-13-may kunlari Bishkek shahrida "Markaziy Osiyo yovvoyi lolalarini Xalqaro Qizil kitobga kiritish va ularni muhofaza qilish" mintaqaviy strategiyasini ishlab chiqishga bag'ishlangan amaliy seminar bo'lib o'tdi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, so'nggi yillarda antropogen (inson faoliyati bilan bog'liq) omillarning salbiy oqibatlarini lola turlariga ham o'z ta'sirini o'tkazdi. Buning yaqqol tasdig'i lolalarning 19 turi O'zbekiston Respublikasi "Qizil kitobi"ga (2019-yil) kiritilgani va tadqiqot natijalariga ko'ra lolalar soni kamayib bormoqda. Ammo Qizil kitobga kiritilgan lolalarning 5 turi umuman qo'riqlanmagan hududlarda uchraydi.

Loladoshlar xushmanzara o'simlik bo'lganligi sababli insonlar tomonidan katta zarar yetkaziladi. Bizlar bu maqola orqali barchani yoqolib borayotgan tabiat mo'jizalarini muhofaza qilishga chaqiramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Юксак ўсимликлар систематикаси. У.Пратов, Л.Жумаев. (Ўқув қўлланма). Тошкент, "УАЖБНТ" Маркази, 2003, 146 бет.

2.«Ўзбекистон миллий энциклопедияси». Давлат илмий нашриёти Тошкент.

3.Pratov O', Madumarov T.A., Naraliyeva N.M., O'zbekistonning noyob o'simliklari Toshkent. "O'qituvchi" 2011

4. O'zbekiston Respublikasi "Qizil Kitobi" I-jild. - Toshkent: Chinor ENK, 2019..